

ДОГОВОР КАРШЕРИНГА: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

CARSHARING AGREEMENT: CONTROVERSIAL ISSUES OF CIVIL LAW REGULATION

ЕМЕЛИНА АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА,

студентка,

Саратовская государственная юридическая академия Институт прокуратуры.

ФАУСТОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,

студентка,

Саратовская государственная юридическая академия Институт прокуратуры.

EMELINA ANASTASIA VADIMOVNA,

student,

Saratov State Law Academy Institute of the Prosecutor's Office.

FAUSTOVA DARYA SERGEEVNA,

student,

Saratov State Law Academy Institute of the Prosecutor's Office.

*Научный руководитель: Гаврилов Владимир Николаевич,
канд. юр. наук, доц., доцент кафедры гражданского права,
Саратовская государственная юридическая академия.*

*Scientific Supervisor: Gavrilov Vladimir Nikolaevich,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Civil Law, Saratov State Law Academy.*

В статье рассматриваются актуальные вопросы определения правовой природы и правового регулирования договора каршеринга в законодательной базе РФ с целью решения вопроса о правильном толковании и применении имеющихся норм. В ходе исследования были использованы общие и специальные методы научного познания (анализ и синтез, аксиоматический метод, метод системного подхода). Анализируются теоретические положения, посвященные договору каршеринга, а также правоприменительная практика, которая указывает на пробелы в некоторых законодательных конструкциях. Авторами обосновывается необходимость модернизации законодательной базы, предлагается способ разрешения возникающих трудностей.

The article discusses the current issues of determining the legal nature and legal regulation of the carsharing contract in the legislative framework of the Russian Federation in order to resolve the issue of the correct interpretation and application of existing norms. The research used general and special methods of scientific cognition (analysis and synthesis, axiomatic method, method of a systematic approach). The theoretical provisions on the carsharing agreement are analyzed, as well as law enforcement practice, which indicates gaps in some legislative structures. The authors substantiate the need to modernize the legislative framework, and propose a way to resolve the difficulties that arise.

Ключевые слова: каршеринг, каршеринговые компании, транспортное средство, договорные отношения, договор проката, публичный договор, аренда транспортного средства без экипажа, краткосрочная аренда транспортного средства, защита прав арендатора.

Key words: carsharing, carsharing companies, vehicle, contractual relations, rental agreement, public agreement, rental of a vehicle without a crew, short-term rental of a vehicle, protection of the rights of the lessee.

В современном мире все большую известность и популярность приобретает инновационный, модернизированный и удобный вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной тарификацией - каршеринг. Данная услуга высоковостребована, поскольку весомая часть граждан имеет водительское удостоверение, при этом, не имея автомобиля на праве собственности. Кроме того, каршеринг мобилен, поскольку для заключения договора нет необходимости в посещении офиса арендодателя, а арендованный автомобиль пребывает в шаговой доступности, и арендатор способен воспользоваться им зачастую в любое удобное для него время, при этом не неся издержек за пользование транспортным средством (затраты на топливо, техническое обслуживание и т.д.) [1, с. 10].

Итак, каршеринг – это разновидность краткосрочного пользования автомобилем за плату, установленную договором, с существенным условием, что сторона, не являющаяся собственником, будет использовать транспортное средство исключительно для личных нужд, не предполагая извлечение прибыли в качестве цели. Специфика договора каршеринга заключается в его краткосрочности, как правило, не более 24 часов, а также в использовании технических возможностей ресурсов сайтов и мобильных приложений [2, с. 50].

Думается правильным определить существенные условия договора каршеринга и его форму. Так, основываясь на общих положениях гражданского законодательства, а именно на ч. 1 ст. 161 ГК РФ, понятно, что такой договор заключается в письменной форме путем создания ключа электронной подписи в мобильном приложении или на сайте [3, с. 100]. К существенным условиям договора каршеринга следует относить предмет договора, который представляет собой автомобиль, предоставляемый каршеринговыми компаниями, за определенную плату. Действующее законодательство не называет иные существенные условия, необходимые для заключения договора, именно поэтому компании не считают нужным указывать в договоре уникальные признаки конкретного автомобиля, поскольку транспортные средства могут находиться абсолютно в любой точке на территории действия сервиса, а значит, заранее неизвестно, какой именно автомобиль предпочтет выбрать арендатор.

Непосредственно структура договора в общем виде представляется следующим образом:

- предмет договора, как существенное условие;
- программное обеспечение сервиса и порядок регистрации;
- доступ к сервису;
- личный и корпоративный режимы использования сервиса;
- заключение договора аренды транспортного средства;
- блокировка пользователей;
- права и обязанности сторон;
- срок действия, изменение и прекращение договора;

- ответственность сторон;
- порядок разрешения споров;
- прочие условия.

Важно обратить внимание на тот факт, что каршеринговые компании предоставляют автомобили арендаторам как по договору транспортных средств без экипажа, а также как по договору проката, хотя каршеринг представляется рассматривать в качестве самостоятельного вида договорных отношений. Невозможность отнесения договора каршеринга к указанным видам договоров обуславливается рядом отличительных особенностей первого.

Итак, на практике зачастую арендодатель оформляет предоставление автомобиля по договору аренды транспортного средства без экипажа арендатору, но ряд положений гражданского законодательства, посвященных данному виду договора, прямо противоположны самой сути системы услуг каршеринга. Например, ст. 644 ГК РФ устанавливает обязанность за арендатором в течение всего срока договора поддерживать надлежащее состояние транспортного средства, включая осуществление капитального ремонта, а ст. 646 ГК РФ говорит о расходах, которые несет арендатор на содержание транспортного средства, возникающих в ходе его эксплуатации [3, с. 269]. Здесь стоит понимать, что договор каршеринга, в противовес указанным положениям закона, не возлагает перечисленные обязанности на арендатора, а напротив, приписывает их арендодателю, например, в случае дозаправки автомобиля, при условии предоставления чеков или иных документов, арендодатель должен компенсировать понесенные арендатором расходы. Более того, к гражданско-правовым отношениям по каршерингу следует применять нормы лицензионного договора, ввиду того, что сервис функционирует с помощью информационных технологий. А также невозможна субаренда каршеринга [4, с. 148-149].

Что касается соотношения договоров проката и каршеринга, то здесь возникает множество разногласий относительно их правовой природы и правового регулирования. Необходимо определить существенные отличия указанных договоров, так, первый является публичным, второй таковым не является; как правило, договор проката заключается на срок до одного года, договор каршеринга, в свою очередь, от нескольких минут до суток [5, с. 41].

В доказательство тому, что отсутствие регламентации договора каршеринга и отнесение его то к одному, то к другому виду договора приводит к юридическим коллизиям, думается правильным привести следующий пример. Так, Лефортовским районным судом г. Москвы рассмотрен гражданско-правовой спор по иску Сетдинова И.Р. к ответчикам в лице нескольких каршеринговых компаний. В исковом заявлении истец требовал понудить ответчиков заключить договоры каршеринга на условиях договоров проката, а также взыскать с каждого из них компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Из искового заявления истца следует, что он намеревался заключить договоры с каршеринговыми компаниями на краткосрочное пользование транспортными средствами, но получил отказы, аргументированные тем, что истец не соответствует требованию о минимальном водительском стаже, предъявленному ответчиками. Истец полагал, что данный вид договора регулируется положениями о договоре проката, следовательно, является публичным и должен заключаться с каждым заинтересованным лицом.

В своих возражениях ответчики утверждали, что договоры о предоставлении транспортных средств в краткосрочную аренду по своей правовой природе являются договорами аренды транспортных средств без экипажа, поэтому подобные договоры невозможно квалифицировать в качестве договоров проката, они не являются публичными, а, следовательно, каждый из ответчиков правомочен устанавливать в отношении арендатора дополнительные требования и ограничения, в том числе относительно возраста и водительского стажа.

Позиция суда тождественна позиции ответчиков: подобный договор должен признаваться договором аренды транспортного средства без экипажа [7].

Данный пример иллюстрирует наступление существенных трудностей в разрешении дел по подобным вопросам ввиду отсутствия в гражданском законодательстве РФ специальных норм, регулирующих отношения, возникающих в результате заключения договора каршеринга, а также ввиду того, что единая судебная практика в данной сфере не выработана, так как каршеринг является новой разновидностью договорных отношений в российском законодательстве.

В заключение необходимо заметить, что согласно ст. 71 Конституции РФ гражданское законодательство находится в исключительном ведении РФ [7], но несмотря на это каршеринг, как институт гражданского права, не имеет надлежащего правового регулирования на федеральном уровне. Именно поэтому целесообразно предусмотреть включение отдельных положений о каршеринге, а именно о существенных условиях договора, обязанностях и правах сторон, иные выявленные в ходе исследования особенности данного института, в §3.1 главы 34 ГК РФ, поскольку выявлены существенные различия правовой природы каршеринга и иных видов договоров, упомянутых ранее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилов В.Н., Нигметова В.Д., Семин А.М. К вопросу о правовом регулировании каршеринга в Российской Федерации // Право. Экономика. Психология. г.Витебск, Беларусь. 2021. № 3 (23). 108 с. С. 9-12.
2. Смирнов И.О. Анализ правовой природы договора каршеринга // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. №5 (57). С. 50-54.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51. Ф3 (ред. от 09.03.2021) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14. Ф3 (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07. 2021) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.
5. Гаврилов В.Н., Бажко С.И. Каршеринг как новый вид договора аренды транспортного средства без экипажа в гражданском законодательстве Российской Федерации // Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее: сборник научных статей 3-й Всероссийской научной конференции (15-16 октября 2020 года), в 4-х томах, Том 2. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2020, 350 с.
6. Боярская Ю.Н. Анализ общих и специальных норм гражданского законодательства, регулирующих договор каршеринга // Юрист. 2019. № 8. С. 39-43.
7. Решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 21.12.2018 года по делу № 2-3451/2018. URL: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3z52LgqL0AhURi8MKHY0oA3wQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mosgorsud.ru%2Frs%2Flefortovskij%2Fcases%2Fdocs%2Fcontent%2Ff3f46f40-2300-465b-9f22-021f07618a41&usq=AOvVaw2hux8Vz27sMUos0fExn2V9> (дата обращения: 30.11.2022).
8. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. и доп. от 01.07.2020 № 1-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. 25 дек.; 2020. 04 июля. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.

© Емелина А.В., Фаустова Д.С., 2022.